

A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA NO GRUPO DE ESTUDOS EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA

Gabrielle Alencar da Silva¹
Lara Brasil Pontes²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria surge em um contexto que enfatiza a importância da interdisciplinaridade nas ciências da saúde, especialmente entre Enfermagem e Psicologia. O objetivo do grupo é promover uma formação integrada que considere aspectos biológicos, sociais e psicológicos do comportamento humano, a partir da colaboração entre essas duas áreas. A inclusão de uma análise crítica e reflexiva sobre a adição do curso de Psicologia ao grupo é inerente a este resumo. O desenvolvimento do grupo destaca a relevância das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e a necessidade de uma abordagem holística no cuidado. O processo de seleção dos membros, que reuniu alunos de diferentes semestres, reflete o compromisso com os princípios do Sistema Único de Saúde e a construção de um ambiente colaborativo. Através de reuniões regulares e eventos como o “Setembro Amarelo”, o GENP busca transformar a formação acadêmica e a prática profissional. Assim, a experiência exemplifica como o exercício da interdisciplinaridade pode enriquecer a formação de profissionais de saúde, promovendo uma visão integral do cuidado que atende às necessidades diversificadas dos pacientes. Essa abordagem serve de modelo para outros cursos e instituições buscarem a integração dos conhecimentos e práticas em saúde.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Enfermagem; Psicologia.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. *E-mail:* salencargabrielle@gmail.com.

²Graduanda do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação; Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Científica. *E-mail:* larabrasilpontes@gmail.com

³Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora- Orientadora do Programa de Iniciação Científica. Coordenadora do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. *E-mail:* carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Intrínseco ao ambiente holístico das ciências da saúde, situam-se as áreas de Neurologia e Psiquiatria, ambas indispensáveis para um entendimento total do comportamento humano e de condições que afetem o sistema nervoso, desde aspectos biológicos à fisiológicos e que também abarcam o contexto social, emocional e psicológico que os indivíduos estão inseridos (Balbino *et al.*, 2021).

Segundo Teive (2022), o médico britânico, Thomas Willis, liderou a primeira equipe multidisciplinar no campo da ciência neurológica e cunhou o termo *neurologia* para definir a doutrina ou ensinamento dos nervos, explorando a relação do cérebro e o comportamento. Assim, Willis sugeriu que as doenças neurológicas poderiam ser atribuídas a alterações cerebrais.

Em uma perspectiva semelhante, de acordo com Teixeira (2019), o médico francês, Philippe Pinel, alcunhado como o pioneiro da psiquiatria moderna, foi responsável pela revolução da forma que as doenças mentais eram compreendidas e tratadas durante os séculos XVIII e XIX. Esse histórico revela um longo caminho de evolução dessas áreas até se tornarem especialidades dentro dos cursos de graduação de Enfermagem e Psicologia.

É possível notar a semelhança e complemento entre Enfermagem e Psicologia, principalmente através de suas definições e objetivos ao serem idealizadas por seus pioneiros: sendo a busca pela homeostase o principal objetivo das duas áreas de atuação, onde a escuta qualificada, consideração pela subjetividade no cenário que a pessoa está inserida, acolhimento e intervenção para a pessoa e sua rede de apoio, onde são avaliados por ambas as áreas, cada qual com suas interpretações próprias da arte do cuidar (Da Silva, Monari *et al.*, 2023).

Embora existam múltiplas semelhanças de atuação das duas áreas, há uma lacuna quando visto através da ótica das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS), no que se refere desde a grade curricular acadêmica à equipes multidisciplinares atuantes. Assim, a procura pela desfragmentação na área da saúde por conta de falhas em intervenções não assertivas resulta em uma adoção de um novo modelo de cuidar: a união das áreas para o surgimento de novas dimensões fartas de conhecimentos e experiências variadas, na qual a vertente dessa união resulta em uma singularidade efetiva para o atendimento às pessoas (Lélis *et al.*, 2022; Cruz *et al.*, 2020).

Em repercussão disso, a procura crescente pelas PICS, para serviço à sociedade em geral, comunidade científica e atuação profissional futura, converte-se em um convite para debruçar-se sobre a gênese do fenômeno chamado Interdisciplinar, na qual esse resumo expressa ao seu decorrer (Lélis *et al.*, 2022).

A Interdisciplinaridade define-se como um concerto de espaço-tempo entre áreas de forma heterogênea, onde o trabalho adjunto ligado a conhecimentos diversos é instigante (Balbino *et al.*, 2021). Por conseguinte, urge a necessidade das PICS para a colaboração entre essas áreas de Enfermagem e Psicologia dentro das áreas de atuação da Neurologia e Psiquiatria, almejando uma compreensão tridimensional além da área do profissional.

Nesse cenário, o Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP) adiciona um eixo norteado ao seu alicerce epistêmico, caracterizado pelo tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão, onde procura-se o exercício total das PICS: a integração interdisciplinar entre as áreas de Enfermagem e Psicologia. Com esse novo horizonte, a visão complexa do cuidar entra em consonância com o ambiente que os pacientes estão inseridos.

O prelúdio do GENP desponta-se em meados de Abril de 2024, durante uma reunião entre a professora-orientadora, Dra. Caren Soares, que norteia as bolsistas do curso de Enfermagem do Programa de Iniciação Científica (PROGIC), em retornar com o grupo de estudos, tendo como centro do tripé acadêmico, as áreas de Neurologia e Psicologia. Anteriormente visto sob o prisma da Enfermagem, a adição do curso de Psicologia foi um dos principais objetivos do processo seletivo.

Ademais, este relato de experiência tem por objetivo a análise descritiva do tipo crítico-reflexiva acerca da adição interdisciplinar da graduação de Psicologia no Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria, destacando os impactos dessa integração na formação acadêmica e relação entre práticas acadêmicas e a realidade que os membros estarão inseridos após a formação. A reflexão sobre essa colaboração interdisciplinar na formação acadêmica e nas práticas de cuidado integrativo deve ser discorrida para o exercício completo das PICS.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Trata-se de um relato de experiência, de interpretação crítico-reflexiva com caráter descritivo, do ponto de vista das duas bolsistas PROGIC sobre a retomada do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria e a integração interdisciplinar com o curso de Psicologia.

Para a composição deste relato de experiência, procurou-se o apoio de oito artigos científicos no idioma português, com corte temporal de 2019 a 2024, onde o critério de inclusão abrangeu uma leitura analítica e qualitativa, com o objetivo de filtrar os artigos dentro da temática.

O processo seletivo do GENP dispôs de todo o contexto exposto no decorrer desse resumo, incorporando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), onde a Universalidade, Equidade e Integralidade regem esta seleção, visando assim o exercício da Interdisciplinaridade para a geração de uma nova visão para serviço à comunidade em geral, desenvolvimento de consciência crítico-analítica para a pesquisa e auxílio ao *campus* universitário que o GENP está inserido (Da Silva, Monari *et al.*, 2023; Da Silva *et al.*, 2022).

Iniciado em meados de Agosto de 2024, a seleção atraiu trinta e sete (37) inscrições de alunos de Psicologia e Enfermagem, abrangendo desde o 2º até o 10º Semestre. Uma planilha foi passada à professora-orientadora com as informações necessárias, seguindo os critérios estabelecidos no Edital. Em 18 de Setembro de 2024, ocorreu a primeira reunião para o recebimento dos novos membros, onde se totalizaram doze – sendo seis do curso de Enfermagem e seis do curso de Psicologia.

Nesse sentido, o grupo se posiciona como um agente transformador, com impacto não apenas em ambiente universitário, mas também na formação contínua dos indivíduos (Ferreira, Araújo *et al.*, 2023). À exemplo disso foi a ação do Setembro Amarelo em 27 de Setembro de 2024, ilustrando a capacidade de iniciativa promovida pelos membros. As reuniões às quartas-feiras, nos horários de 11h15min à 12h15min, estimulam novas perspectivas e atendem às expectativas geradas após a divulgação dos resultados da seleção.

Essa integração permite um vislumbre da atuação futura dos profissionais da área da saúde, mas também destaca a consonância de seus efeitos na reformulação pedagógica de práticas de ensino superior, propostas pelas bolsistas e a orientadora. A chamada para um paradigma extramuros caracteriza-se como uma premissa inerente aos desafios da integralidade, universalidade e equidade proposta pelo SUS (Da Silva *et al.*, 2022).

Entretanto, ao lidar com dilemas inerentes à interação qualitativa entre cursos e semestre distintos, surgem discordâncias de perspectivas e ensinamentos. Apesar disso, a autonomia e liberdade de expressão, fundamentada pela legislação vigente e assegurada pelo GENP, cria um espaço que reflete uma visão holística, crucial para o trato de complexidades

em Neurologia e Psiquiatria.

Nesse contexto, é notável a expansão significativa para dentro do *campus* do Centro Universitário da Grande Fortaleza, que antes retinha-se à visão da Enfermagem. Agora, com a inclusão de Psicologia, ocorre uma reinterpretação do uso das PICS desde o percurso acadêmico. Essa personalização para o atendimento à cada pessoa torna-se viável dentro das extensões, onde a principal amostra disso ocorre na ação do Setembro Amarelo *GENP Pela Vida*, na data de 27 de Setembro de 2024. Aconteceu em ambos os turnos Manhã e Tarde, com o envolvimento de todos os membros seguindo as orientações da orientadora e dialogando entre si o melhor a ser feito.

Esse ambiente é propício para a construção de projetos de pesquisa e extensão de complexidade em saúde mental e neurológica, onde o cuidado é essencialmente polissêmico. Esse posicionamento de práticas, ainda que acadêmicas e com passos pequenos, reverberam em grandes frutos em futuro próximo. Os membros vestem um novo olhar sobre a compreensão e enriquecimentos ao trocar diálogos e argumentos nas reuniões, construindo uma identidade única entre si.

A perspectiva interdisciplinar é responsável por uma nova dimensão no cuidado à saúde total do indivíduo, sendo imprescindível que as fronteiras entre as áreas se tornem fluídas. Essa atuação adjunta, que considera a totalidade do ser humano, legitima-se nas propostas dadas pelos discentes do GENP em Psicologia com base em seus conhecimentos adquiridos. Onde a Enfermagem não passa a atuar, a confiança, autonomia e compromisso de Psicologia assume de modo completivo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem adotada pelo Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria define-se como uma práxis, onde a interdisciplinaridade atua como norte para a teoria e prática do tripé acadêmico para a atuação dos discentes de Enfermagem e Neurologia como agentes de transformação. A união dessas graduações não só promove uma compreensão ampla do comportamento humano e das condições que afetam o sistema nervoso, mas também reforça a importância das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS). Essa abordagem holística é fundamento para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e centradas no paciente, que levam em conta as múltiplas dimensões da saúde.

A formação do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria é um processo que

ainda ocorre ao mesmo tempo que este artigo se desenvolve. E, isso revela um dos principais objetivos do GENP: reunir os fragmentos de atuação da arte do cuidar para superar as barreiras tradicionais entre as profissões e promover uma colaboração efetiva entre os estudantes de Enfermagem e Psicologia. A experiência destaca que, ao compartilhar conhecimentos e perspectivas, é possível criar um ambiente de aprendizado enriquecedor, que não apenas prepara os discentes para a atuação profissional, mas fomenta uma cultura de cuidado.

Assim, a Interdisciplinaridade com base nos princípios do SUS em sua prática, torna-se uma formação contínua extracurricular, incentivada pelo ganho de experiências e conhecimentos que diferem do ambiente que as pessoas estão acostumadas. A realização de estudos de casos, coletas de dados e pesquisas entorno das temáticas de Neurologia e Psiquiatria está sendo promovida dentro do GENP.

Por fim, a experiência do GENP serve como modelo para os demais cursos e instituições que desejam integrar diferentes áreas do conhecimento na formação de profissionais da saúde. Ao promover um diálogo aberto e respeitoso, considerando as diferenças e semelhanças, é possível enriquecer a formação acadêmica e promover o preparo profissional de uma nova geração de formandos atentos às necessidades individualizadas dos pacientes. A busca por uma prática de saúde integral é um compromisso constante abraçado pelo GENP, onde a ciência da saúde nasce a partir da convergência de múltiplas dimensões que se inter cruzam.

REFERÊNCIAS

- BALBINO, J.; DE FÁTIMA NUNES SILVA, H.; PENA DE COUTO, M. Os múltiplos enfoques da interdisciplinaridade no ambiente acadêmico. *Revista Brasileira de Pós-Graduação*, [S.l.], v. 17, n. 37, p. 1–21, 2021. DOI: 10.21713/rbpg.v17i37.1714.
- CRUZ, K. T., et al. Relato de experiência: criação do grupo de trabalho multidisciplinar para o enfrentamento da Covid-19 na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Campus Macaé. *Boletim Ciência Macaé, Macaé*, v. 1, n. 1, p. 1- 115, junho de 2020.
- DA SILVA, A. G. P.; MONARI, A. C. P.; et al. Para além dos limites da saúde: cuidado em perspectiva interdisciplinar. *Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 714-728, jul.-set. 2023. e-ISSN 1981-6278. Disponível em: <https://doi.org/10.29397/reciis.v17i3.3408>.
- DA SILVA, J. H. R.; BARCELAR JUNIOR, F. F.; GONÇALVES, J. L. de A. Interdisciplinaridade em estágio de vivência acadêmica: reconhecimento da atuação profissional no Sistema de Saúde. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, [S. l.], v. 35, p. 7, 2022. DOI: 10.5020/18061230.2022.12906.
- FERREIRA, G. V.; ARAÚJO, D. P. de; FERREIRA, M. A. V. A interdisciplinaridade no meio acadêmico: entre teorias e práticas. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 12, n. 2, p. e26212230814, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i2.30814.
- LELIS DIAS, L., et al. A interdisciplinaridade como estratégia de ensino- aprendizagem em enfermagem e a prevenção da violência obstétrica – relato de experiência. *Revista de Trabalhos Acadêmicos – Universo Belo Horizonte*, v. 1, n. 5, 2022.
- TEIVE, H. et al. O legado de Thomas Willis no 400º aniversário de seu nascimento. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 80, n. 7, p. 759–762, jul. 2022.
- TEIXEIRA, M. O. Pinel e o nascimento do alienismo. *Periódicos de Psicologia*, versão Online ISSN 1808-4281. *Estud. pesqui. psicol.*, v. 19, n. 2, Rio de Janeiro, maio/ago. 2019.